

Bonnes pratiques et bien-être en formation en ligne

Étudier en ligne demande une adaptation à un environnement numérique d'apprentissage où les interactions se font virtuellement.

1- Les écrits restent :

Lors d'un cours universitaire, il est important de bien se relire avant de publier ou envoyer un message. Que ce soit un courriel, un message dans un forum, un travail, un examen, un message dans un clavardage ou une réponse à un sondage, il faut réfléchir avant de publier : mon texte comporte-t-il des fautes ou des coquilles? Mes commentaires sont-ils appropriés? Mon niveau de langage est-il adéquat? Est-ce que mon message est respectueux et courtois? Est-ce que c'est constructif et en lien avec les objectifs du cours? Est-ce que cela m'aide à développer mes compétences ou à faire avancer mes connaissances?

2- Le non verbal, c'est important :

Lors des séances de webconférence les apprenants se retrouvent à l'extérieur du campus. Le lieu choisi pour assister aux rencontres doit être judicieusement choisi.

Il est important de choisir un endroit calme et approprié où il est possible de se concentrer.

- Les comportements en ligne, c'est comme dans la classe, il faut :
 - respecter le droit de parole
 - ouvrir son micro et sa caméra lorsque demandé
 - être pertinent, constructif et poli

3- L'engagement c'est essentiel pour réussir :

En formation en ligne, la personne étudiante doit gérer son temps et bien organiser son horaire pour s'assurer d'avancer à un bon rythme dans ses cours.

Quelques conseils:

- Être proactif: aller souvent sur le site du cours, participer aux forums, poser des questions
- Réserver à l'agenda des plages horaires dédiées pour chaque cours

Document créé sur [Genially en mode réutilisable](https://view.genial.ly/5f7dd1dad89090cf0baed01/horizontal-infographic-lists-bonne-pratiques-en-ligne) : <https://view.genial.ly/5f7dd1dad89090cf0baed01/horizontal-infographic-lists-bonne-pratiques-en-ligne>

